

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПЕТРИНЯК А. Я.
СВІТЛИК В. І.

Роль міжнародних організацій у відновленні України

Предмет дослідження. У статті досліджено поняття «міжнародна організація», як основне з джерел відновлення України.

Метою статті є дослідження питання, чи відіграють міжнародні організації значну роль у міжнародних відносинах України та яку саме надають вони допомогу на відбудову України у час активних воєнних дій та в подальшому у повоєнний період.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувалися методи дослідження, такі як спостереження, опис, аналіз, систематизація.

Результати роботи. Стаття підкреслює важливу роль міжнародних інституцій, у сприянні вирішенню складних геополітичних проблем. Сфера їхнього залучення охоплює різні види діяльності, включаючи дипломатичні дискусії та надання гуманітарної допомоги, що демонструє різноплановий характер їхніх зусиль. Результати підкреслюють необхідність міжнародної співпраці у врегулюванні складних геополітичних криз і дають корисну інформацію про розвиток посередництва у врегулюванні конфліктів у сучасному світі, що, зрештою, поглиблює наші знання про глобальну дипломатію. У статті також проаналізовано, яку роль відіграли міжнародні організації у допомозі Україні під час активного протистояння агресивним діям з боку Росії.

Висновок. Відзначено, що конфлікт між Росією та Україною, є важливим прикладом геополітичної дилеми, яка характеризується ускладненнями на історичному, політичному, економічному та гуманітарному фронтах. Акцентовано увагу, що через значну відповідальність міжнародної організації, такі як Організація Об'єднаних Націй (ООН), Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Європейський Союз (ЕС), Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світова організація торгівлі (СОТ) відіграють важливу роль у врегулюванні цього тривалого конфлікту, їхні зусилля наразі є предметом інтенсивного вивчення на світовому рівні.

Ключові слова: міжнародна організація, Організація Об'єднаних Націй, Організація Північноатлантичного договору, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та Світова організація торгівлі.

The role of international organisations in the restoration of Ukraine

The subject of the study. The article examines the concept of «international organisation» as the main source of Ukraine's recovery.

The purpose of the article is to investigate whether international organisations play a significant role in Ukraine's international relations and what kind of assistance they provide for the reconstruction of Ukraine during active hostilities and subsequently in the post-war period.

Research methods. The research methods used in writing the article were observation, description, analysis, and systematisation.

Results of the work. The article emphasises the important role of international institutions in facilitating the resolution of complex geopolitical problems. The scope of their involvement covers various activities, including diplomatic discussions and humanitarian aid, which demonstrates the diverse nature of their efforts. The findings highlight the need for international cooperation in resolving complex geopolitical crises and provide useful insights into the development of conflict mediation in the modern world, which ultimately deepens our knowledge of global diplomacy. The article also analyses the role played by international organisations in assisting Ukraine in its active resistance to Russia's aggressive actions.

Conclusion. It is noted that the conflict between Russia and Ukraine is an important example of a geopolitical dilemma characterised by complications on the historical, political, economic and humanitarian fronts. It is emphasised that due to the significant responsibility that international organisations such as the United Nations (UN), the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), the European Union (EU), the International Monetary Fund (IMF) and the World Trade Organisation (WTO) play in resolving this protracted conflict, their efforts are currently the subject of intensive global scrutiny.

Keywords: international organisation, The United Nations, the North Atlantic Treaty Organisation, the European Union, the International Monetary Fund and the World Trade Organisation.

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення Росії проти України розпочалося 24 лютого 2022 року. Це важливий і складний геополітичний виклик 21-го століття. Одним з важливих питань відновлення України є фінансування цього процесу. Очевидно, що основним джерелом фінансування будуть кошти іноземних донорів у вигляді позик, грантів чи інших фінансових інструментів. Міжнародні організації, такі як Організація Об'єднаних Націй, НАТО, ЄС, МВФ та СОТ відіграють важливу роль у вирішенні цієї тривалої кризи. Без зовнішньої допомоги та багатосторонньої підтримки України, міжнародними організаціями та країнами – партнерами стосовно фінансової, військової та гуманітарної допомоги, Україні важко було б протидіяти російській агресії. Ресурси, які надаються міжнародними організаціями, залишаються чи не єдиним доступним Україні джерелом фінансування проектів відбудови та відновлення енергетичної чи логістичної інфраструктури України. Конфлікт, що відбувається зараз, привертає багато уваги

з боку науковців через його історичні, політичні, економічні та культурні складнощі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для статті проаналізовано дослідження та думки різних експертів та видань на тему міжнародних організацій, які виступають посередниками в російсько-українському конфлікті. Розглянуто різні ключові теми, ідеї та дебати, що виникли в результаті досліджень. Цей огляд має дати ґрунтовне уявлення про роль міжнародних організацій у вирішенні великої глобальної проблеми сьогодні, відновлення України.

Метою статті є дослідження питання, чи відіграють міжнародні організації значну роль у міжнародних відносинах України та яку саме надають вони допомогу на відбудову України у час активних воєнних дій та в подальшому у повоєнний період.

Виклад основного матеріалу. Україна знаходиться на третьому році повномасштабної руйнівної війни. Ворог спричинив широкі руйнування цивільної та стратегічної інфраструктури. Величезних втрат зазнала економіка України загалом.

Пошкоджені або знищені тисячі будинків, логістичні центри, великі промислові об'єкти, об'єкти енергетичної інфраструктури, нафтобази, заводи і фабрики. Пошкоджено та знищено значна частина транспортної інфраструктури України, включаючи дороги, мости, порти та залізниці, що суттєво перешкоджає спроможності України виробляти, експортувати та імпортувати. В таких умовах питання відбудови інфраструктури і відновлення економічної складової стає все більш актуальним.

Згідно з оцінкою, проведеною Урядом України, Групою Світового банку, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй, станом на початок 2024 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 мільярдів доларів США рік тому.

Тільки у 2024 році Україні необхідно буде близько 15 мільярдів доларів США для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту. Більш ніж 5,5 мільярдів доларів США з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами України, так і за рахунок її власного бюджету, близько 9,5 мільярдів доларів США наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.

Збитки в Україні сягнули майже 152 мільярдів доларів США, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство.

Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%). Загальні витрати для всіх секторів на розчищення залишків руйнувань і управління ними (і, за необхідності, на знесення) сягнули майже 11 мільярдів доларів США. [1]

Проте, попри важкі часи, економіка України вистояла і навіть показала непогані результати. Серед основних факторів успіху – допомога різ-

них міжнародних організацій країн партнерів. Ще на початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський запропонував світовим лідерам концепцію шефства над відновленням певних регіонів України, до якої долучилися майже тридцять країн.

Наприкінці 2023 року була створена Міжвідомча координаційна платформа донорів для підтримки процесу відновлення, відбудови та реконструкції України. Ця платформа передбачає забезпечення тісної взаємодії міжнародних донорів й міжнародних організацій і гарантує надання допомоги у послідовний, прозорий та підзвітний спосіб. Її метою є забезпечення поглибленої координації між усіма ключовими гравцями, які надають короткострокову фінансову підтримку, а також довгострокову допомогу на етапі відбудови.

Конфлікт, що триває між Росією та Україною, привертає увагу всього світу через свою геополітичну важливість та можливий вплив на безпеку регіону. Через цю війну, ситуація є довготривалою і складною, що має політичні, військові, економічні та соціальні аспекти. Агресія Росії проти України знаходиться в центрі уваги. Конфлікт привернув значну увагу світової спільноти, оскільки різні країни та міжнародні організації докладають значних зусиль для посередництва та пошуку шляхів розв'язання цієї кризи. Зокрема, міжнародні організації мали значний вплив на дипломатичні зусилля, спрямовані на пошук ненасильницького вирішення конфлікту. Такі організації, як Організація Об'єднаних Націй (ООН), Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Європейський Союз (ЕС), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світова організація торгівлі (СОТ) та інші, відігравали активну роль у посередництві, проведенні переговорів та наданні гуманітарної допомоги.

Особливе місце серед всіх міжнародних організацій посідає Організація Об'єднаних Націй. ООН має на меті підтримку миру та безпеки у світі. Результати роботи даної міжнародної організації впливає не лише на забезпечення миру в Україні, а й на її подальший євроінтеграційний розвиток. Це глобальна, універсальна, багатофункціональна, міждержавна організація, яка охоплює своєю діяльністю майже всі сфери діяльності людства, у тому числі економічну, має надзвичайно великий вплив на формування міжнародних економічних програм. Переважна більшість програм, комісій, спеціалізованих закладів, фондів ООН спрямо-

вана на регулювання економічного співробітництва між її членами.

Робота ООН на дипломатичному рівні щодо підтримки України відіграла важливу роль в наданні допомоги Україні багатьма лідерами високо розвинутих країн світу. Існує низка передумов розвитку подальшої співпраці України та ООН, зокрема щодо стійкості та цілісності системи ООН, стійкості до перешкод, керованості та самоорганізації. В даному контексті, ООН може допомогти Україні якомога швидше досягнути миру та таким чином пришвидшити виконання вимог ЄС щодо майбутнього членства. [1]

Організація Об'єднаних Націй та її партнери звернулася до донорів із закликом виділити у 2024 році \$4,2 млрд. США на підтримку спустошених війною громад в Україні, а також на українських біженців. Передбачається, що реципієнтами відповідної допомоги впродовж року стануть 8,5 мільйона найбільш постраждалих осіб в Україні, а також 2,3 мільйона українців, які були змушені переміститися за кордон у результаті російської агресії. [2]

ООН і в подальшому надаватиме фінансову, продовольчу, консультативно-правову допомогу, також допомогу із житлом, розмінуванням, доступом до базових послуг у сфері освіти та охорони здоров'я тощо. Довгострокові перспективи для України залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни, а також здатності країни фінансувати відновлення інфраструктури.

У цей кризовий час роль, яку відіграє Європейський Союз у наданні політичної та економічної допомоги, є надзвичайно важливою. Європейський Союз та його окремі держави-члени є найбільшими фінансовими донорами Організації Об'єднаних Націй. Реакція ЄС в цілому та його керівних органів на останні події в Україні заслуговує на схвалення, незважаючи на те, що реакція окремих країн-членів ЄС не була блискучою. Надзвичайно важливими є санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом та його країнами-членами, тимчасове відкриття торгівлі з Україною, військова підтримка, фінансова допомога та будь-які інші дії, які підтримають Україну під час і після війни. Для Європейського Союзу вкрай важливо продовжувати йти своїм нинішнім шляхом і надалі посилювати підтримку своїм сусідам у різних напрямках, особливо під час кризових ситуацій такого масштабу, який ніколи раніше не спостерігався.

Європейський Союз створив новий механізм підтримки України на 2024–2027 роки, який зобов'язує ЄС підтримувати Україну в умовах російської агресивної війни, що триває, а також на її шляху до членства в ЄС. Цей механізм підтримки України у відновленні, відбудові та модернізації, який дозволить ЄС протягом цих років надавати Україні підтримку на суму до 50 мільярдів євро.

Під час конференції з відновлення України у Лондоні 2023 року, Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація підписали угоди на суму понад 800 мільйонів євро з метою мобілізації приватних інвестицій для відновлення та відбудови економіки України. Ці угоди, підтримані Європейським фондом сталого розвитку, свідчать про спільне міжнародне прагнення мобілізувати приватний сектор для відновлення та відбудови України. Ця конференція стала ще одним важливим кроком, який продемонстрував непохитну підтримку України з боку ЄС та міжнародного співтовариства.

Для післявоєнного відновлення України, необхідні будуть великі фінансові зусилля на глобальному рівні. ЄС вже зараз робить усе можливе для підвищення теперішньої стійкості України, але в подальшому буде необхідна ще більша підтримка для відновлення засад вільної і заможної країни, яка спрямована на європейські цінності і яка є потужним учасником європейської і світової економіки.

На основі останніх даних ЄС повідомляється, що Європейський Союз та його держави-члени вже надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та допомогу в надзвичайних ситуаціях, на суму близько 64 мільярдів євро. Також, враховуючи кошти, виділені ЄС на допомогу українським біженцям, загальна сума підтримки сягає 88 мільярдів євро.

Європейський Союз надав значну військову допомогу Україні через Європейський фонд миру. Наразі ЄС виділив 43,4 мільярди євро на підтримку її загальної економічної, соціальної та фінансової стійкості. Це включає безпрецедентний пакет фінансової підтримки у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році та до 17 мільярдів євро надано державам-членам ЄС на покриття потреб людей, що рятуються від війни.

Крім того, Європейський Союз запровадив тренувальну місію спеціально для Збройних сил України. За даними ЄС, орієнтовний обсяг двосто-

ронньої військової підтримки, наданої його членами Україні, перевищує 28 мільярдів євро. [3]

У межах Східного партнерства й Енергетичного співтовариства ЄС впроваджує реформи у сфері екології, а також сприяє екологічній відбудові та модернізації України.

Важко виявити загальні потреби для відбудови України, поки триває війна. Але, важливо вже зараз спроектувати основні конструктивні елементи цих міжнародних зусиль.

НАТО рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України, яка є незалежною, мирною і демократичною державою. Організація пропонує допомогу Україні, як політичну, так і практичну. Цю підтримку можна побачити по всій країні. Україна також є близьким партнером НАТО. НАТО та її члени послідовно пропонують Україні виняткову допомогу, яка має вирішальне значення для захисту її невід'ємного права на самооборону. Країни-члени НАТО надсилають різні види військової техніки, такі як зброя, боеприпаси, легке і важке обладнання, в тому числі протитанкові системи і системи протиповітряної оборони, гаубиці, безпілотники і танки. На сьогоднішній день країни – члени НАТО щедро надали Україні військового обладнання на мільярди євро. Це обладнання використовується українськими військами, які проходять підготовку у збройних силах Альянсу. Заходи, що вживаються, мають значний вплив на поле бою на щоденній основі. Ці зусилля допомагають Україні зберегти своє право на самооборону.

Крім того, слід зазначити, що члени Альянсу щедро пропонують Україні значну фінансову допомогу, яка обчислюється мільярдами євро. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надали Києву близько 75 мільярдів доларів допомоги. Багато країн – членів Альянсу беруть активну участь у наданні гуманітарної допомоги цивільному населенню та розміщенні значної кількості українських біженців. Члени Альянсу співпрацюють з тими, хто має до цього відношення.

У той час як уряд і народ України мужньо захищають свою державу, свою землю та ідеали, НАТО зберігає непохитну позицію підтримки. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Альянс рішуче підтримує невід'ємне право України на самооборону. Члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. [5]

Вагомою підтримкою є допомога Міжнародного Валютного Фонду. Міжнародний Валютний

Фонд надає Україні програму розширеного фінансування. Метою цієї програми є підтримання фінансової, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності в умовах надзвичайно високого рівня невизначеності, відновлення боргової стійкості в перспективі. Програма також спрямована на реформування та зміцнення інституцій з метою стимулювання сталого довгострокового економічного зростання на тлі післявоєнної відбудови та набуття Україною членства в ЄС. Вона допоможе уряду України отримати десятки мільярдів доларів від інших партнерів, не лише під час активної фази війни, а й після її завершення. Такі програми зазвичай довгострокові та більші за обсягами, але передбачають проведення структурних реформ країною, яка отримує кошти. Кошти МВФ дозволять профінансувати соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров'я та не використовуватимуться на потреби армії.

МВФ вперше надає кошти країні в умовах безпрецедентної економічної невизначеності. Але, для того щоб Україна отримала фінансування, українській владі необхідно виконати ряд вимог. Основною з яких є не допускати ускладнення свого фінансового становища та не експериментувати з податками під час війни.

Нова програма МВФ, яку отримала Україна, стала унікальною. Хоча МВФ не заборонялося надавати кредити країнам, в умовах економічної невизначеності, проте він не може надавати країнам кошти без чіткого макропрогнозу. Але провести його не можливо, у країні з активними бойовими діями.

Попередня моніторингова програма між МВФ та Україною, теж не була звичайною. Це доводить, що МВФ змінює підходи до своєї роботи і розробляє нові інструменти, які згодом зможуть використати інші держави.

У межах цієї програми фонд погодився виділити Україні кредит у розмірі 577% від її квоти в МВФ – 11,6 мільярдів СПЗ або 15,6 мільярдів доларів за поточним курсом. Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом \$115 мільярдів. Ця програма є чотирирічна та з графіком виплат за кредитом до десяти років.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність. У межах програми вже отримано транші загальним обсягом близько 4,5 мільярди доларів. Завдяки

програмі Україна зможе отримати не лише 15,6 мільярдів доларів від МВФ, а ще близько 40 мільярдів доларів від донорів та партнерів для покриття її фінансових потреб. [6,7]

Україна залишається одним із головних світових експортерів таких ключових сільськогосподарських продуктів, як пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшникова олія та важливі мінерали. Вона є основним постачальником Всесвітньої продовольчої програми. Суттєво перешкоджає Україні виробляти, експортувати та імпортувати, знищення значної частини транспортної інфраструктури України, включаючи дороги, мости, порти та залізниці. Наслідки руйнівної війни, а саме блокування доступу України до Чорного моря, серйозно ставлять під загрозу постачання продовольства в деякі з найбільш вразливих частин світу.

Більш ніж п'ятдесят членів Світової організації торгівлі висловили солідарність з Україною та пообіцяли допомогу та підтримку, зокрема, у вирощуванні та експорті сільськогосподарських продуктів, а також у відбудові країни після війни.

Також члени СОТ наголосили на необхідності забезпечення вільного доступу до торгових шляхів, особливо морських шляхів та портів. Члени СОТ пообіцяли полегшити використання інфраструктури та спростити митні процедури та знайти шляхи для допомоги українським аграріям продовжувати висаджувати та вирощувати зернові та олійні культури, вкрай необхідні для України та світу. Вони також продовжують надавати гуманітарну допомогу для полегшення страждань цивільного населення України, в тому числі, щоб допомогти забезпечити їм доступ до основних товарів і послуг, включаючи продукти харчування.

Висновки

Міжнародні організації, безсумнівно, відіграли ключову роль у посередництві в конфлікті між Росією та Україною, хоча і з різним ступенем успіху. Маючи на меті оцінити їхні стратегії та з'ясувати, як вони впливають на врегулювання конфлікту, у статті наведено різні способи допомоги, яку надають іноземні організації Україні.

Залучення глобальних інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй, НАТО, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та Світова організація торгівлі охоплює широкий спектр зусиль, починаючи від дипломатичних переговорів і закінчуючи наданням гуманітарної допомо-

ги. Різноманітна участь цих організацій ілюструє динамічний характер міжнародної дипломатії та вирішальну функцію, яку вони виконують у вирішенні спорів, що мають значний і широкомасштабний вплив на навколишнє середовище.

Отже, війна між Росією та Україною слугує демонстрацією того, як змінюється характер медіації конфліктів у світі, що характеризується взаємопов'язаністю та складністю. Незважаючи на труднощі, з якими вони стикаються, міжнародні організації продовжують відігравати важливу роль у визначенні напрямку розвитку глобальних конфліктів. Результати їх діяльності призводять до важливих висновків для політиків, практиків і науковців, які беруть участь у врегулюванні конфліктів у всьому світі. Ці висновки підтверджують незмінну важливість міжнародного співробітництва у прагненні до миру і стабільності у світі, який постійно розвивається. Дивлячись у майбутнє, ми можемо скористатися цими висновками.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт ООН. URL: <https://ukraine.un.org/uk>
2. Кабінет міністрів України. URL: <https://www.help-platform.in.ua/u-2024-roczy-oon-nadast-dopomogu-ukrayini-na-42-milyarda-dolariv-sshadlya-podolannya-gumanitarnyh-naslidkiv-vijny/>
3. Європейська комісія. Солідарність ЄС з Україною. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_uk
4. НАТО. (2023, Жовтень 4). Відносини з Україною. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm
5. ABC Новини. (2023). Провідні дипломати зустрічаються в Києві, щоб підтримати Україну, оскільки серед членів Альянсу з'являються ознаки напруженості. <https://abcnews.go.com/International/wireStory/top-european-diplomats-meet-kyiv-support-ukraine-signs-103650963>
6. Уніан. Інформаційне агентство. Катерина Чорновол. Вартість відновлення України. Київ, 2023. URL: <https://www.unian.ua/economics/finance/v-oon-nazvali-vartist-vidnovlennya-ukrajini-pislyaviyini-12259293.html>
7. Суспільне Новини. Ольга Кацімон, Анастасія Ізвозікова. Новий транш допомоги Україні від МВФ. URL: <https://suspihne.media/690782-mvf-pogodiv-novij-trans-dopomogi-ukrajini-na-majze-900-mln/>

8. Економічна правда. Ярослав Вінокуров. Нова програма МВФ. Київ, 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/23/698343/>

9. Itfff. (2023). ОН і війна в Україні: Ключова інформація. Організація Об'єднаних Націй у Західній Європі. <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/>

10. Macchiarelli, C. (2023). Економічні витрати російсько-української війни. Світова економіка. <https://doi.org/10.1111/twec.13336>

References:

1. Official UN website. URL: <https://ukraine.un.org/uk>

2. The Cabinet of Ministers of Ukraine. URL: <https://www.help-platform.in.ua/u-2024-roczni-oon-nadast-dopomogu-ukrayini-na-42-milyarda-dolariv-sshadlya-podolannya-gumanitarnyh-naslidkiv-vijny/>

3. European Commission. EU solidarity with Ukraine. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_uk

4. NATO. (2023, October 4). Relations with Ukraine. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm

5. ABC News. (2023). Top diplomats meet in Kyiv to support Ukraine as signs of strain show among Allies. <https://abcnews.go.com/International/wireStory/top-european-diplomats-meet-kyiv-support-ukraine-signs-103650963>

6. Unian News Agency. Kateryna Chornovol. The cost of restoring Ukraine. Kyiv, 2023. URL: <https://www.unian.ua/economics/finance/v-oon-nazvali-vartist-vidnovlennya-ukrajini-pislya-viyni-12259293.html>

7. Suspilne News. Olga Katsimon, Anastasia Izvoshchikova. New tranche of IMF aid to Ukraine. URL: <https://suspilne.media/690782-mvf-pogodiv-novij-trans-dopomogi-ukraini-na-majze-900-mln/>

8. Economic Truth. Yaroslav Vinokurov. New IMF programme. Kyiv, 2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/23/698343/>

9. Itfff. (2023). The UN and the war in Ukraine: Key information. United Nations Western Europe. <https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/>

10. Macchiarelli, C. (2023). Economic costs of the Russia-Ukraine war. In The World Economy. <https://doi.org/10.1111/twec.13336>

Дані по авторів

Петриняк Андрій Ярославович,

к. е. н., доцент, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Світлик Валентин Ігорович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна
e-mail: valsvit1984@gmail.com

Data about the authors

Andriy Petrynyak,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Lutsk Institute of Human Development of the University «Ukraine»

Valentin Svitlyk,

postgraduate student of the Department of Economics, Classical Private University of Zaporizhzhia, Ukraine
e-mail: valsvit1984@gmail.com

УДК 657:336.71

ЛАПАКУЛИЧ М. Ю.

РИБАКОВА Л. П.

ЮГАС Е. Ф.

Організація бухгалтерського обліку в банках

Предметом дослідження є організація бухгалтерського обліку в банках.

Метою дослідження є визначення особливостей організації та функцій бухгалтерського обліку в банках.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянута організація бухгалтерського обліку в банках. Наведена порівняльна характеристика видів обліку в банку. Окреслені функції системи обліку в банках.

Висновки. Організація бухгалтерського обліку в банку є важливою складовою фінансової ді-